

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Christin Achermann,
Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt,
Doris Niragire Nirere, Luca Pfirter**

**Was geschieht, wenn
sich Migrationskontrolle und
Sozialhilfe verschränken?**

kurz und bündig #23, Dezember 2022

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Unabhängigkeit von der Sozialhilfe ist bei der Prüfung der gesetzlich vorgeschriebenen «Integration» von Ausländer*innen in der Schweiz ein zentrales Kriterium.

Die Umsetzung der Rechtsvorschriften zu ausländischen Sozialhilfebezüger*innen führt zu einer Verschränkung der unterschiedlichen Kompetenzen und Ziele der einzelnen Behörden und somit zu komplexeren Verfahren.

Infolgedessen können sich die Erwartungen und Empfehlungen an Sozialhilfebezüger*innen widersprechen. Solche gemischten Signale können die wirtschaftliche und die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen zusätzlich prekarisieren.

Was ist gemeint mit...

... Integration

Das Konzept der «Integration» wird in den Sozialwissenschaften eingehend diskutiert und kritisiert. Hier verwenden wir den Begriff «Integration» im rechtlichen Sinne gemäss AIG, das ihn nicht ausdrücklich definiert, aber als zentral für die Erteilung und Verlängerung von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen einstuft. Die zuständigen Behörden überprüfen die «Integration» anhand von vier Kriterien: Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Respektieren der Werte der Bundesverfassung; Sprachkompetenzen; Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung. Persönliche Umstände, Behinderung oder Krankheit werden bei der Prüfung der Integrationskriterien berücksichtigt (Art. 58a AIG).

Seit 2019 sind Schweizer Sozialdienste gesetzlich dazu verpflichtet, ausländische Sozialhilfebezüger*innen *unaufgefordert* den Migrationsämtern zu melden. Bei der Erneuerung oder Verlängerung von Aufenthaltsberechtigungen müssen die Mitarbeitenden von Migrationsämtern die «Gründe» für den Sozialhilfebezug als Indizien für eine mangelnde «Integration» beurteilen. Migrationskontrollaufgaben breiten sich so in andere Rechts- und Verwaltungsbereiche aus, insbesondere in denjenigen der Sozialämter.

Staatliche Diskurse, Strategien und Instrumente zur Regulierung der Einreise und des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger sind seit langem Gegenstand von Forschungen zur Migrationskontrolle. In diesem Policy Brief wenden wir uns spezifisch der Umsetzung des schweizerischen Migrationsrechts zu, das die Vorstellungen von und Anforderungen an «Integration» eng mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von staatlicher Unterstützung verbindet. Ausgehend von Beobachtungen in Sozial- und Migrationsämtern untersuchen wir die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen im jeweiligen Arbeitsalltag, sei es intern, in Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen und in der Interaktion mit ausländischen Personen.

Wirtschaftliches Verständnis von «Integration»

Die historische Analyse der schweizerischen Gesetzgebung über Ausländer*innen zeigt, dass wirtschaftliche Kriterien wie finanzielle Unabhängigkeit oder der Nichtbezug von Sozialleistungen ein grundlegender Bestandteil des schweizerischen Migrationsrechts sind. Daher ist der Bezug von Sozialhilfe seit langem einer der Gründe für den Widerruf einer Aufenthaltsberechtigung oder eine Verweigerung des Familiennachzugs. Unter dem vorherigen Gesetz waren Ausländer*innen, die seit 15 Jahren im Land lebten, davor geschützt, dass ihre Niederlassungsbewilligung bei einem Bezug von Sozialhilfe entzogen werden konnte. In der EU ist der Bezug von Sozialhilfe nach fünf Jahren regulären Aufenthalts in einem Gastland kein Grund mehr für eine Ausschaffung. Die 2019 durch das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) und die Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) eingeführten Änderungen verpflichten die Sozialdienste, den Bezug und den Umfang von Sozialhilfeleistungen durch Ausländer*innen unaufgefordert an die Migrationsämter zu melden (Art. 97 Abs. 3 Bst. d AIG, Art. 82d VZAE). Das AIG sieht zudem die Rückstufung der Niederlassungsbewilligung auf eine Aufenthaltsbewilligung vor, wenn die Inhaber*innen die «Integrationskriterien» nicht erfüllen (Art. 63

Abs. 2 AIG, Art. 58a AIG), oder ihren Widerruf, wenn letztere «dauerhaft und in erheblichem Mass auf Sozialhilfe angewiesen» sind (Art. 63 Abs. 1 Bst. c AIG).

«Die Auslegung der rechtlichen Relevanz eines Bezugs [von Sozialhilfe] fällt nicht in die Kompetenz der Sozialbehörden der Gemeinden, sondern ist Sache des Migrationsamts.»
Kantonales Migrationsamt

Gemäss dem schweizerischen «Stufenmodell Integration» lässt sich ein zunehmend sicheres Bleiberecht durch den wiederkehrenden Nachweis der erfolgreichen «Integration» erwerben. Das AIG hält fest, dass die «Teilnahme am Wirtschaftsleben» ein wesentliches gesetzliches «Integrationskriterium» darstellt. Bei der Entscheidung über die Verlängerung, den Widerruf oder die Rückstufung von Aufenthaltsberechtigungen haben die zuständigen Behörden die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse sowie die «Integration» der Ausländer*innen zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). Zudem prüfen die Behörden bei ausländischen Sozialhilfebezüger*innen den Umfang der bereits gewährten Leistungen, die Aussicht auf ein Ende der Abhängigkeit und das individuelle Bemühen.

Breit gefächerte Ziele, Bedeutungen und Praktiken

Unsere Forschung in verschiedenen Kantonen zeigt auf, dass kantonale Migrations- und kommunale Sozialämter unterschiedliche Praktiken pflegen: Letztere zählen nicht zwangsläufig alle Beiträge an ihre Klient*innen zur eigentlichen Sozialhilfe und melden diese daher nicht an die Migrationsbehörden. Wie die Meldepflicht konkreter Sozialhilfefälle gegenüber den Migrationsämtern erfolgt, kann sich ebenfalls unterscheiden. Meldungen können ab Leistungsbezug erfolgen oder nachdem Leistungen in bestimmter Höhe bezogen wurden oder aber unabhängig vom

konkreten Fall, sofern die Sozial- und Migrationsämter die gemeinsame Nutzung von Datenbanken vereinbart haben. Die Meldung kann durch die Sozialarbeiter*innen erfolgen, welche die Klient*innen direkt betreuen, durch Verwaltungsmitarbeitende oder automatisch.

«Manchmal sehen die Anwält*innen den [an das Migrationsamt gesandten] Unterlagen an, dass die Sozialarbeiter*innen Informationen gegen ihren Willen erteilen.»

Rechtsberater*in

Im Umgang mit den Klient*innen berücksichtigen die Sozialarbeiter*innen durchwegs, dass der Sozialhilfebezug für Ausländer*innen ein Risiko darstellt. Obwohl die Sozialhilfe das letzte Sicherheitsnetz darstellt, können Sozialarbeiter*innen ihren ausländischen Klient*innen raten, nach alternativen Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen oder an Arbeitsintegrationsprogrammen teilzunehmen, um ihre Bemühungen um eine Arbeitsstelle zu unterstreichen. Sie können auch für ihre Klient*innen eintreten, indem sie die Migrationsämter vertieft über deren Anstrengungen für einen Ausstieg aus der Sozialhilfe informieren. So sollen die Migrationsämter von ihrer Auffassung abgebracht werden, dass der Sozialhilfebezug «selbstverschuldet» sei. Im Gegenzug kann es vorkommen, dass Sozialämter aufenthaltsstatusbezogene Sanktionen nutzen, um im Kontext beschränkter öffentlicher Mittel ihre eigenen finanziellen Interessen zu verfolgen.

«Wenn wir aber sehen, dass ein längerer Sozialhilfebezug absehbar ist, ist ein Widerruf nicht ausgeschlossen. Dann [...] prüfen wir den Fall.»

Kantonales Migrationsamt

Unterschiede zwischen den Migrationsämtern gehen zumeist auf die Tatsache zurück, dass die Verlängerung, der Widerruf oder die Rückstufung der Aufenthaltsberechtigung wegen Sozialhilfebezugs Ermessensentscheide sind. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat zwei zentrale Kriterien entwickelt, welche die Verhältnismässigkeitsprüfung und die Abwägung zwischen öffentlichem Interesse, persönlichen Umständen und «Integrationskriterien» leiten. Das erste Kriterium besteht in der Frage nach dem «Selbstverschulden»

des Sozialhilfebezugs, d. h. der Frage, ob die betreffende Person alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um ein Einkommen zu erzielen. Das zweite bezieht sich auf die prognostizierte Dauer des Bezugs und die Frage, ob dieser die Steuerzahler*innen übermässig belastet.

Die einzelnen Ämter beurteilen die Verantwortung der Empfänger*innen und/oder ihre Prognosen nach wie vor unterschiedlich. Ausländer*innen können informiert und anschliessend verwarnet werden, die Androhung einer Verwarnung gefolgt von einer Verwarnung erhalten oder ausschliesslich in einem amtlichen Schreiben verwarnet werden, dass ihre Aufenthaltsberechtigung wegen Bezugs von Sozialhilfe auf dem Spiel steht. Mit dem Verwarnungsschreiben – gelegentlich auch zuvor – gewähren die Migrationsämter das verfassungsmässig garantierte rechtliche Gehör, das verschiedene Formen annehmen kann. Die Empfänger*innen erhalten einen manchmal sehr umfangreichen Fragebogen oder lediglich eine formlose Aufforderung zur Begründung des Leistungsbezugs. Ihre Begründungen werden von der Behörde evaluiert und bilden die Grundlage für die Entscheidung. Manche Ämter befragen die betroffene Person vor der Entscheidung. Die Ämter können sich auch (formell oder informell) bei den Sozialämtern eingehender über die Lage der Betroffenen informieren. Um den Widerruf einer Aufenthaltsberechtigung zu vermeiden, legen die Migrationsämter häufig Bedingungen für eine Verlängerung fest. Bestimmte Fälle von Bewilligungsverlängerungen von Sozialhilfebezüger*innen sind seit 2021 dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung vorzulegen.

Verflochtene Entscheidungsprozesse

Mitarbeitende von Migrationsämtern und Rechtsberatungsstellen haben den Eindruck, dass der Ermessenspielraum bezüglich Sozialhilfebezug im Lauf der Zeit durch die Gesetzesvorschriften, die von der Rechtsprechung gesetzten Schranken und die Weisungen des SEM kleiner wurde. Dieser Trend hat auch den relationalen Charakter der Entscheidungsprozesse verstärkt, d. h. die Abhängigkeit der Entscheidungen von formellen und informellen Interaktionen mit anderen Institutionen.

Ein Entscheid zur Beendigung einer Aufenthaltsberechtigung steht am Ende eines Informationsaustausches zwischen verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Arbeitsethiken, -praktiken und -zielen oder folgt auf Vorentscheide von Mitarbeitenden anderer Institutionen sowie von Expert*innen. Dies trifft z. B. dann zu, wenn eine Person Sozialhilfe bezieht, weil die Invalidenversicherung (IV) einen Fall abgelehnt hat, da die IV

die betreffende Person für «arbeitsfähig in einer angepassten Tätigkeit» hält. Ob der aktuelle Arbeitsmarkt entsprechende angepasste Stellen bietet, spielt dabei keine Rolle: Die IV hält die betroffene Person für arbeitsfähig. Somit schliesst das Migrationsamt, dass der Sozialhilfebezug selbstverschuldet ist, wenn diese Person dennoch nicht arbeitet.

Komplexe Verfahren und

«Der erste Punkt bezieht sich auf die Legitimität der Sozialhilfe, welche [...] mit der Stigmatisierung der Bezüger*innen und der Individualisierung des Problems zusammenhängt.»

Sozialdienst einer Gemeinde

widersprüchliche Botschaften

Die Umsetzung der gesetzlichen Anforderung, dass sich Ausländer*innen «am Erwerbsleben beteiligen» müssen, führt in der Praxis der Mitarbeitenden von Sozial- und Migrationsämtern dazu, dass sich die Kompetenzen und Zuständigkeiten dieser beiden Verwaltungsbereiche zunehmend verflechten. Mitunter führen Migrationsämter Aufgaben aus, die eigentlich zur Sozialarbeit zählen, beispielsweise eine Beratung, wie sich die Rückstufung oder Beendigung einer Aufenthaltsberechtigung vermeiden lässt, oder eine Überweisung der Bewilligungsinhaber*innen an andere Institutionen, die ihnen die Stellensuche erleichtern könnten. Andererseits sind die Sozialämter täglich damit konfrontiert, dass für ihre Klientel abhängig von der Nationalität Unterschiede bestehen; und ihre Mitarbeitenden gehen gelegentlich Fragen ausserhalb ihrer Zuständigkeit nach, z. B. migrationsrechtlichen Fragen, um ihre Klient*innen umfassend zu beraten oder den finanziellen Interessen ihres Dienstes Rechnung zu tragen. Immer zahlreichere, komplexere und umfangreichere Aufgaben stellen somit höhere Anforderungen an das Können der Mitarbeitenden von Sozial- und Migrationsämtern.

Das AIG hat diese Verflechtung von Kompetenzen und Zuständigkeiten noch verstärkt. Gemischte Signale an Ausländer*innen und jene, die sie bei den Verfahren unterstützen, können die Folge sein. So kann etwa der Sozialdienst einer Person versichern, sie sei auf dem richtigen Weg, während das Migrationsamt zusätzliche Nachweise dafür verlangt, dass sie alles daransetzt, sich von der Sozialhilfe zu lösen. Die Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung kann auch aufgeschoben werden, bis die betroffene Person

eine Begründung vorlegt. Dies kann wiederum eine Anstellung erschweren.

Entpolitisierung der Armut und Ausgrenzung armutsbetroffener Migrant*innen

Die Kriterien «Selbstverschulden» und «absehbares Ende des Sozialhilfebezugs» führen zu einer Individualisierung von Armut. Im Einzelfall machen beide Kriterien die betroffene Person verantwortlich für ihre Situation und vernachlässigen die strukturellen Gründe für Arbeitslosigkeit und Armut. Daher laufen Personen, die aus Alters-, Gesundheits- oder Qualifikationsgründen kaum Chancen auf eine Stelle haben, eher Gefahr, wenigstens den Anfang eines Widerrufs- oder Rückstufungsverfahrens zu erleben.

Anders als armutsbetroffene Bürger*innen gehen Nicht-Bürger*innen beim Bezug von Sozialhilfe zusätzliche Risiken ein, u. a. dasjenige ausgeschafft zu werden. Die Ausschlusswirkung solcher Bestimmungen hat jedoch auch eine wesentliche symbolische Dimension: Sie vermittelt, dass Nicht-Bürger*innen nicht als zugehörig gelten, nicht Teil der Solidargemeinschaft sind, deren Mitglieder bei Bedarf Anspruch auf unbeschränkte Unterstützung haben. Ihre Auswirkungen haben sich insbesondere auf dem Höhepunkt der COVID-Krise gezeigt, als Hilfsorganisationen feststellten, dass Haushalte aus Angst vor dem Verlust der Aufenthaltsberechtigung auf ihren Sozialhilfeanspruch verzichteten oder diesen nicht geltend machten. Dies, obwohl die Bundesverfassung das «Recht auf Hilfe in Notlagen» zusichert, wenn jemand «nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen» (Art. 12 BV).

Weiterführende Lektüre

Meier, Gisela, Eva Mey, und Rahel Strohmeier Navarro Smith. «Nichtbezug von Sozialhilfe in der Migrationsbevölkerung». Projektbericht (2021), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Departement Soziale Arbeit.

Borrelli, Lisa Marie, Stefanie Kurt, Christin Achermann, and Luca Pfirter. «(Un)Conditional Welfare. Tensions Between Welfare Rights and Migration Control in Swiss Case Law». *Swiss Journal of Sociology* 47, no. 1, 93–114.

Steuerung der Migration und des sozialen Zusammenhalts mittels Integrationsanforderungen. Eine rechtssoziologische Studie zu gesellschaftlicher Ungleichheit in der Schweiz.

Christin Achermann und Stefanie Kurt

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Dieses rechtssoziologische Projekt stellt die Frage, auf welchem Weg und mit welchen Auswirkungen das Konzept der «Integration» im Migrationsrecht, in der Verwaltungs- und der Gerichtspraxis zu einem ausschlaggebenden Kriterium geworden ist, anhand dessen Staaten den Zugang zu spezifischen Rechten gewähren oder verweigern. Hier zeigt sich, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt im Recht und in der Praxis verstanden wird und wer als zugehörig gilt oder nicht.

Kontakt für «kurz und bündig» #23: Christin Achermann, Professorin und Projektleiterin, Universität Neuchâtel, christin.achermann@unine.ch und Stefanie Kurt, Professorin und Projektleiterin, HES-SO Wallis-Valais, stefanie.kurt@hevs.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehende Phänomene in- und ausserhalb der Schweiz besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Der von der Universität Neuenburg koordinierte NFS ist in seiner dritten Phase (2022-2026), die vom Schweizerischen Nationalfonds mit 10.8 Mio. Franken gefördert wird. Das Netzwerk des nccr – on the move umfasst 11 Forschungsprojekte an acht Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne und Neuenburg, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Nora Bardelli, Verantwortliche Wissenstransfer, nora.bardelli@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Christin Achermann,
Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt,
Doris Niragire Nirere, Luca Pfirter**

**What Happens When
Migration Control and
Social Assistance Get Entangled?**

in a nutshell #23, December 2022

**Swiss National
Science Foundation**

The National Centres of Competence in Research (NCCRs)
are a funding scheme of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Independence from social assistance is now a preponderant criterion to assess the legally required “integration” of foreign nationals in Switzerland.

The implementation of the legislation that targets foreign nationals receiving social assistance intertwines the inherently different competences and objectives of each administration and makes their procedures more complex.

For recipients of social assistance, this complexification can lead to potentially contradictory expectations and advice. Such mixed messages can generate further economic and legal status precarization.

What is meant by...

... integration

The notion of “integration” is extensively discussed and critiqued in social sciences. Here we use “integration” in its legal understanding, set forth by the FNIA where “integration” is not explicitly defined but is central to granting and extending (permanent) residence permits. “Integration” is assessed by competent authorities based on four criteria: respect for public safety and order; respect for the values of the Constitution; language skills; participation in economic life or the acquisition of education. Personal circumstances, disability, or illness are taken into account in the assessment of the integration criteria (art. 58a FNIA).

Since 2019, Swiss social services are legally obliged to *spontaneously* report foreign nationals receiving social assistance to migration services. When deciding on the renewal or prolongation of residence permits, migration agents must assess the “causes” for welfare receipts under the premise that such receipts are a sign of a lack of “integration”. Migration control thereby diffuses into other legal and administrative fields, particularly social assistance administrations.

Studies on migration control have for a long time analyzed the discourses, policies, and tools deployed by states to regulate the entry and stay of foreign nationals in their territories. In this Policy Brief, we take a specific interest in the implementation of Swiss migration law that establishes a strong link between ideas and requirements regarding “integration” and economic independence from the state. Observing the work of frontline agents in social and migration services, we investigate how they implement legal provisions in their everyday practices, internally, with other administrations, and in their interactions with foreign nationals.

An Economic Understanding of “Integration”

A reading of Swiss legislation on foreign nationals over time shows that economic motives, such as financial self-sufficiency or independence from social assistance, are fundamental to Swiss migration law. As such, the reception of social assistance has long been one of the drivers for the revocation of a residence permit or the refusal of family reunion requests. Under the former law, foreign nationals residing in Switzerland for more than 15 years could not lose their permanent residence permit, should they receive social assistance. In contrast, in EU law, receipt of social assistance can no longer be a reason for deportation after five years of regular stay in a host country. Recent changes introduced in 2019 by the Federal Act on Foreign Nationals and Integration (FNIA) and the Ordinance on the admission, residence and exercise of a lucrative activity (OARA) require social services to spontaneously report to migration services whether and to what extent foreign nationals are dependent on social assistance (Art. 97 para. 3 let. d FNIA, Art. 82d OARA). The FNIA also includes the possibility to downgrade a permanent residence permit into a residence permit if the holder does not fulfill “integration” criteria (Art. 63 para. 2 FNIA, Art. 58a FNIA) or to revoke their permit if they are “dependent permanently and to a large extent on social assistance” (Art. 63 Abs. 1 let. c FNIA).

“The interpretation of the legal relevance or not of this reception is not the responsibility of the social authorities of the municipality, but of the migration office.”

Cantonal migration office

Following the Swiss “integration-step-model”, the counterpart to obtaining an increasingly secure right to stay is to regularly show proof of successful “integration”. The FNIA thus stipulates that “participation in working life” is constitutive of the legally required “integration” criteria. In their decision to renew, revoke, or downgrade a residence permit, migration officers balance public interests, personal circumstances and the “integration” of a foreign national (Art. 96 para. 1 FNIA). Additionally, in the case of a migrant receiving social assistance, migration services’ agents proportionally assess the amount of social assistance already allocated, the prospect of dependency, as well the individual effort.

Variety of Objectives, Meanings, and Practices

Our research findings in several Swiss cantons highlight different practices both in cantonal migration services and communal social services. Some of the latter may for instance consider that not all of their contributions to a client are part of social assistance per se, and they would therefore not communicate certain aid to the migration services. How the “obligation to communicate” a specific case of social assistance to the migration offices is carried out can also differ. The period between the initial reception of social assistance benefits and the communication might be immediate, or could intervene after a certain amount of social assistance to the client is reached, or could be done independently of the content of the case, when social and migration services have set a protocol to share relevant databases. This communication may be done by

the social worker who is directly dealing with the client, by an administrative agent, or it may even be automated.

—
“Sometimes [in the file sent to the migration service] the lawyers see that the social worker is really giving the information against their will.”

Legal advisor

—

A consistent feature is that social workers, when addressing their clients, consider the risk of receiving social assistance for holders of residence permits. While social assistance is the last safety net, social workers can encourage foreign nationals to further consider alternatives or urge them to get into work inclusion programs to show good faith in trying to re-enter the workforce. Social workers may also advocate for their clients, sharing further information with migration services about the efforts deployed to cease the reception of social assistance. They thereby aim at disproving the migration office's idea that the reception of social assistance is “self-inflicted” by the person. Conversely, some social services might benefit from status-related sanctions to achieve their own financial goals in the context of restraints on public expenditure.

—
“But if we see that we have a case where a longer period of social assistance is foreseen, then it is possible that the revocation happens; then [...] we check the file.”

Cantonal migration office

—

Within migration services, differences mostly depend on the fact that decisions to prolong, revoke, or downgrade a residence permit because of the reception of social assistance rest on agents' proportional use of discretion. Over time, federal jurisprudence has given two key criteria, each sufficient to guide agents on how to assess proportionality between public interest, personal circumstances, and “integration” requirements. The first criterion is whether the reception of social assistance is “self-inflicted”, meaning the individual has not done all in their power to secure an income. The other concerns predicting the duration of reception of social assistance considered to be too much of a burden on taxpayers.

Differences in assessing the responsibility of the recipient and/or their prospects still appear amongst migration services. Foreign nationals can be first informed and then warned, threatened of warning then warned, or only warned by an official letter, stating that their residence permit is at stake because they are receiving social assistance. With the warning letter – or occasionally before – migration offices activate the constitutional right to be heard in administrative procedure, prompted in diverse forms. Recipients can be sent a set of questions, sometimes consequent, or they can receive an open request to justify the reception of social assistance. The justifications provided by foreign nationals are evaluated by migration officers and form the basis of the decision on their authorization to remain in Switzerland. In some services, an interview is conducted with the person before the decision is taken. Migration officers can also formally or informally contact social workers to gain further information about the person's situation. To avoid a permit revocation, it is recurrent that migration services include requirements for its prolongation. Since 2021, the State Secretariat for Migration (SEM) requests to approve certain cases of prolongation of permits for persons receiving social assistance.

Adding Relational Layers to Decision-Making

When it comes to social assistance, migration services' agents and legal counselling services feel that the margin of discretionary power has reduced over time, because of the obligations set by the law, thresholds set by jurisprudence, or guidelines set out by the SEM. These have also exacerbated the relational nature of decision-making, the fact that a decision depends on formal and informal interactions with other institutions.

Decisions to terminate a residence permit follow a process of shared information by various institutions with different work ethics, practices, and aims, or preceding decisions taken by civil servants from other institutions as well as experts. This is for instance true when the reception of social assistance is the result of an individual's case being dismissed by the disability insurance. In such cases, experts from the disability insurance have asserted that the person is “in capacity to work in tasks adapted to their condition”. Whether or not such adapted tasks exist in the current labor market, the person is deemed fit for work by the disability insurance. Consequently, migration offices conclude that if they do not work, their dependency on social assistance is self-inflicted.

Complex Procedures and Mixed Messages

When implemented by frontline agents in social services and migration services, the legal requirement for foreign nationals to “participate in working life” results in an entanglement of competences and responsibilities between the two administrative fields. Migration offices might accomplish tasks reserved for social workers in different areas. For example, when advising a course of action to avoid the downgrading or termination of a residence permit or directing permit holders towards other institutions that could support them in their job hunt. Conversely, in their daily work, social services are confronted with a segmentation of their clientele by nationality and social workers may investigate issues outside of their realm, such as migration law, to best advise their clients or to pursue their service's financial interests. Tasks not only increase in numbers and complexity, but they also expand, requiring more skills to perform one's work.

—
“The first point concerns the legitimacy of social assistance, which [...] is linked to the stigmatization of recipients and the individualization of the problem.”

Communal social service

—

The FNIA reinforced this entanglement of competences and responsibilities, which could result in mixed messages to foreign nationals and those who help them in the procedures. Social services could ascertain to the person that they are on the right path, while migration services might require more proof that they do everything to end dependency. The renewal of a residence permit might also be withheld pending justification from the foreign national, consequently engendering more difficulties in being hired for lack of a permit.

Depoliticizing Poverty and Excluding Poor Migrants

The criteria of self-infliction and foreseeable end of the reception of social assistance have the effect of individualizing poverty. Indeed, when applied to a particular situation, both arguments place responsibility upon the individual, neglecting to consider the structural causes of unemployment and poverty. As a result, those furthest from employment, because of their age, health, or qualifications, are more likely to face at least the first phases of revocation or downgrading procedures.

Compared to poor citizens, non-citizens receiving social assistance face consequent additional risks, amongst which is deportation. But there is also an important symbolic dimension to the exclusionary effects of such provisions: they indicate that non-citizens are not considered as belonging, as being part of the solidarity group that is entitled to indefinite support when in need. This has

become particularly salient at the heart of the COVID-19 crisis when welfare support associations witnessed the extent to which households renounced or did not make use of their right to social assistance for fear of losing their residence permits. Yet, the Swiss Constitution states the right to assistance to whomever in need and “unable to provide for themselves” ([Art. 12 Constitution](#)).

Further Reading

Meier, Gisela, Eva Mey, und Rahel Strohmeier Navarro Smith. «[Nichtbezug von Sozialhilfe in der Migrationsbevölkerung](#)». Projektbericht (2021), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Departement Soziale Arbeit.

Borrelli, Lisa Marie, Stefanie Kurt, Christin Achermann, and Luca Pfirter. «[\(Un\)Conditional Welfare. Tensions Between Welfare Rights and Migration Control in Swiss Case Law](#)». *Swiss Journal of Sociology* 47, no. 1, 93–114.

Governing Migration and Social Cohesion through Integration Requirements: A Socio-Legal Study on Civic Stratification in Switzerland

Christin Achermann and Stefanie Kurt

A project of the nccr – on the move

This socio-legal project questions how and with what effects the notion of “integration” has become a decisive criterion, in migration law, administrative and court practice, based on which states select who shall be granted or denied access to specific rights. This reveals how social cohesion is conceived in both law and practice, and who is considered to belong or not.

Contact for in a nutshell #23: Christin Achermann, professor, University of Neuchâtel, christin.achermann@unine.ch and Stefanie Kurt, professor, HES-SO Wallis-Valais, stefanie.kurt@hevs.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics, and law. Managed at the University of Neuchâtel, the nccr – on the move is currently in its third phase (2022–2026) for which it receives SNSF funding of 10.8 million Swiss Francs. The network comprises eleven research projects at eight universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Neuchâtel, as well as the ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the Zurich University of Applied Sciences.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Nora Bardelli, Knowledge Transfer Officer, nora.bardelli@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Christin Achermann,
Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt,
Doris Niragire Nirere, Luca Pfirter**

**Que se passe-t-il quand
le contrôle des migrations et
l'aide sociale s'entrecroisent ?**

en bref #23, décembre 2022

Messages aux décideuses et décideurs

L'absence de dépendance de l'aide sociale est un critère crucial pour évaluer l'« intégration » des ressortissant·e·s étranger·ère·s en Suisse exigée par la loi.

La législation sur les étranger·ère·s bénéficiaires de l'aide sociale s'entrecroise avec les différentes compétences et objectifs de chaque administration et rend les procédures plus complexes.

Pour les bénéficiaires de l'aide sociale, cette complexification peut brouiller les messages et conduire à des attentes et des conseils contradictoires, voire exacerber la précarisation du statut économique et juridique.

Ce que nous entendons par...

... intégration

La notion d'« intégration » est abondamment débattue et critiquée en sciences sociales. Nous utilisons ici le terme d'« intégration » dans son sens juridique, tel que spécifié par la LEI, où la notion d'« intégration » n'est pas définie explicitement, mais reste essentielle pour l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et d'établissement. Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte de quatre critères : le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; le respect des valeurs de la Constitution ; les compétences linguistiques ; la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. La situation personnelle, le handicap ou la maladie sont pris en compte dans l'évaluation des critères d'intégration (art. 58a LEI).

Depuis 2019, les services sociaux suisses doivent signaler spontanément aux services des migrations les étranger·ère·s bénéficiaires d'aide sociale. Pour décider du renouvellement ou de la prolongation des titres de séjour, les agent·e·s évaluent les « causes » de la perception d'aide sociale postulant ainsi qu'une telle perception constitue un déficit d'« intégration ». Le contrôle des migrations empiète ainsi sur d'autres domaines juridiques et administratifs, notamment l'aide sociale.

Les études sur le contrôle des migrations analysent depuis longtemps les discours, les politiques et les outils déployés par les États pour réglementer l'entrée et le séjour des étranger·ère·s sur leur territoire. Le présent Policy Brief s'attarde sur la mise en œuvre du droit suisse des migrations, qui établit un lien fort entre les concepts et les exigences en matière d'« intégration » et d'indépendance économique vis-à-vis de l'État. En observant le travail de terrain des services des migrations et des services sociaux, nous analysons la mise en œuvre de la législation dans leurs pratiques quotidiennes en interne et avec les autres administrations, et dans leurs interactions avec les étranger·ère·s.

Un approche économique de l'« intégration »

La lecture de l'évolution de la législation suisse sur les étranger·ère·s révèle que les motifs économiques (autosuffisance financière ou non-dépendance à l'aide sociale) sont centraux dans le droit suisse des migrations. L'octroi d'aide sociale a longtemps été l'un des motifs de révocation d'un titre de séjour ou de refus d'une demande de regroupement familial. Sous l'ancien droit, les étranger·ère·s résidant en Suisse depuis plus de 15 ans ne pouvaient pas perdre leur autorisation d'établissement quand ils/elles étaient bénéficiaires d'aide sociale. En droit européen, en revanche, l'octroi d'aide sociale ne peut plus être invoqué comme motif d'expulsion au bout de cinq ans de séjour régulier dans le pays d'accueil. Les modifications apportées en 2019 à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) obligent les services sociaux à communiquer spontanément aux services des migrations l'existence et l'ampleur de la dépendance à l'aide sociale d'un·e étranger·ère (art. 97, al. 3, let. d LEI et art. 82d OASA). La LEI prévoit également la possibilité de rétrograder un permis d'établissement en autorisation de séjour si le/la titulaire ne remplit pas les critères d'« intégration » (art. 63, al. 2 LEI ; art. 58a LEI) ou de révoquer son permis s'il/si elle « dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale » (art. 63, al. 1, let. c LEI).

« L'interprétation du bien-fondé juridique ou non de cet octroi n'est pas du ressort des autorités sociales de la commune, mais du service des migrations. »

Service cantonal des migrations

Selon le modèle suisse d'intégration graduel, la contrepartie de la sécurisation progressive du droit de séjour est d'apporter régulièrement les preuves d'une « intégration » réussie. La LEI dispose que la « participation à la vie professionnelle » fait partie des critères d'« intégration » requis par la loi. Dans leur décision de renouvellement, de révocation ou de rétrogradation d'un titre de séjour, les services des migrations tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne étrangère, ainsi que de son intégration (art. 96, al. 1 LEI). Par ailleurs, dans le cas d'un·e migrant·e bénéficiant de l'aide sociale, les services des migrations évaluent à l'aune du principe de proportionnalité le montant de l'aide sociale déjà allouée, la perspective de dépendance, et les efforts individuels.

Un vaste spectre d'objectifs, d'interprétations et de pratiques

Les résultats de nos recherches menées dans plusieurs cantons mettent en lumière des pratiques différentes, tant dans les services des migrations cantonaux que dans les services sociaux communaux. Certains de ces derniers considèrent, entre autres, que certaines contributions à leurs client·e·s ne constituent pas nécessairement une aide sociale en soi, et qu'ils n'ont pas à les communiquer aux services des migrations. Des écarts peuvent également exister dans les manières d'appliquer l'« obligation de communiquer » un cas spécifique d'aide sociale aux services des migrations. Le signalement peut intervenir dès l'octroi initial de l'aide sociale ou après le versement d'un certain montant de prestations sociales, ou encore indépendamment du contenu du dossier, lorsque les services sociaux et les services des migrations ont

défini un protocole de partage des bases de données pertinentes. Le signalement peut être effectué par le/la travailleur·euse social·e qui s'occupe directement du/de la client·e ou par un·e agent·e administratif·ve, voire être automatisé.

« Parfois, les juristes constatent que le/la travailleur·euse social·e rechigne à fournir les informations. »

Conseiller juridique

Les travailleur·euse·s sociaux·ales tiennent systématiquement compte du risque que constitue la perception d'aide sociale pour les détenteur·rice·s de titres de séjour. Bien que l'aide sociale soit un dernier filet de sécurité, les travailleur·euse·s sociaux·ales incitent parfois les personnes étranger·ère·s à envisager d'autres solutions ou à participer à des programmes d'insertion professionnelle pour prouver leur bonne foi dans leurs efforts de réintégration au marché du travail. Les travailleur·euse·s sociaux·ales peuvent aussi partager avec les services des migrations des informations supplémentaires sur les efforts déployés pour cesser de percevoir l'aide sociale, essayant ainsi de contrer l'idée des services des migrations selon laquelle les bénéficiaires s'« auto-infligeraient » l'aide sociale. A contrario, il n'est pas à exclure que certains services sociaux, dans un contexte de restrictions des dépenses publiques, profitent des sanctions liées au statut pour atteindre leurs propres objectifs financiers.

« Mais il est possible qu'une révocation soit prononcée dans une affaire où la personne nécessite une aide sociale prolongée; dans ce cas [...] nous vérifions le dossier. »

Service cantonal des migrations

Au sein des services des migrations, les différences d'approche tiennent d'abord au fait que les décisions de prolonger, de révoquer ou de rétrograder un titre de séjour du fait de la perception d'aide sociale reposent sur l'exercice proportionné du pouvoir discrétionnaire des agent·e·s. Au fil du temps, la jurisprudence fédérale a défini deux critères clés, chacun suffisant pour guider les agent·e·s sur la manière d'évaluer la proportionnalité entre

les intérêts publics, la situation personnelle et l'« intégration ». Le premier critère consiste à déterminer si la perception de l'aide sociale est « auto-infligée », c'est-à-dire si le/la bénéficiaire n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer un revenu. Le second concerne la durée prévisible de perception de l'aide sociale, jugée comme un fardeau trop lourd à supporter pour les contribuables.

Des écarts dans l'évaluation de la responsabilité du/de la bénéficiaire et/ou de ses perspectives continuent d'exister au sein des services des migrations. Les étranger·ère·s peuvent être informé·e·s puis averti·e·s, menacé·e·s d'un avertissement puis averti·e·s, ou seulement averti·e·s par courrier officiel que leur titre de séjour est en jeu du fait qu'ils/elles perçoivent l'aide sociale. Au plus tard lors de la réception de la lettre d'avertissement, les services de migration activent le droit constitutionnel à être entendu·e dans le cadre d'une procédure administrative, qui peut prendre diverses formes: l'envoi au/à la bénéficiaire d'une série de questions ou une demande de justification de l'aide sociale. Les justifications fournies sont évaluées par les services des migrations et constituent la base de décision concernant l'autorisation de rester en Suisse. Certains services procèdent à un entretien avant que la décision ne soit prise. Les services des migrations peuvent aussi se rapprocher des travailleur·euse·s sociaux·ales pour obtenir des informations supplémentaires. Afin d'éviter une révocation du titre de séjour, les services des migrations exigent souvent des conditions supplémentaires. Depuis 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) demande d'approuver certains cas de prolongation de titres de séjour pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale.

Des niveaux relationnels supplémentaires dans le processus décisionnel

Les services des migrations et les services de conseil juridique estiment qu'en matière de prestations sociales, la marge d'exercice du pouvoir discrétionnaire s'est réduite au fil du temps, sous l'effet des obligations légales, des seuils fixés par la jurisprudence ou des directives du SEM. Ces facteurs ont exacerbé la dimension relationnelle du processus décisionnel, à savoir sa dépendance à des interactions formelles ou informelles avec d'autres institutions.

Des décisions de révocation d'un titre de séjour font suite soit à un processus de partage d'informations entre des institutions diverses, avec des éthiques de travail, des pratiques et des objectifs différents, soit à des décisions précédentes prises par d'autres institutions ou des expert·e·s. C'est notamment le cas lorsque l'octroi de l'aide sociale résulte du

rejet d'un dossier par l'assurance invalidité, après que les expert·e·s de l'assurance invalidité aient affirmé que la personne était « apte à travailler sur un poste adapté à son état ». Que de telles tâches existent ou non sur le marché du travail actuel, la personne est jugée apte au travail par l'assurance invalidité, sur la base de quoi les services des migrations concluent que si la personne ne travaille pas, c'est que sa dépendance à l'aide sociale est « auto-infligée ».

« Le premier point concerne la légitimité de l'aide sociale, qui [...] est liée à la stigmatisation des bénéficiaires et à l'individualisation du problème. »

Service social communal

Procédures complexes et messages contradictoires

Lorsqu'elle est mise en œuvre par les agent·e·s des services sociaux et des services des migrations de première ligne, l'obligation légale de « participer à la vie professionnelle » entraîne un enchevêtrement des compétences et des responsabilités entre les deux administrations. Il n'est pas à exclure que les services des migrations accomplissent certaines tâches dévolues aux travailleur·euse·s sociaux·ales, p. ex. en préconisant une marche à suivre afin d'éviter la rétrogradation ou la résiliation d'un titre de séjour ou en orientant leurs titulaires vers d'autres institutions susceptibles de les accompagner dans leur recherche d'emploi. À l'inverse, les services sociaux doivent composer dans leur quotidien avec une segmentation de leur clientèle par nationalité, les travailleur·euse·s sociaux·ales étant ainsi parfois confronté·e·s à des questions qui ne relèvent pas de leur ressort, comme celles liées au droit des migrations. La charge de travail augmente en volume et en complexité et exige davantage de compétences pour accomplir les tâches.

La LEI a encore exacerbé cet enchevêtrement de compétences et de responsabilités, avec, à la clé, le risque de brouiller les messages à destination des personnes étranger·ère·s et de ceux et celles qui les aident dans leurs démarches. Tandis que d'un côté, les services sociaux pourraient confirmer à la personne concernée qu'elle est sur la bonne voie, les services des migrations pourraient, à l'inverse, exiger de sa part davantage de preuves d'efforts. Le renouvellement d'un titre de séjour peut être suspendu dans l'attente d'une justification de la part de l'étranger·ère

généralisant ainsi un obstacle supplémentaire à l'obtention d'un emploi.

Dépolitisation de la pauvreté et exclusion des migrant-e-s pauvres

Les critères d'«auto-inflexion» et de fin prévisible de la perception de l'aide sociale conduisent à une individualisation de la pauvreté. Appliqués à une situation particulière, ces deux arguments rejettent la responsabilité sur l'individu, en ignorant les causes structurelles du chômage et de la pauvreté. Ainsi, les personnes les plus éloignées de l'emploi du fait de leur âge, de leur santé ou de leurs qualifications sont aussi les plus exposées au lancement de procédures de révocation ou de rétrogradation.

Par rapport aux citoyen-ne-s pauvres, les non-citoyen-ne-s bénéficiant de l'aide sociale sont confronté-e-s à des risques supplémentaires allant jusqu'à l'expulsion. Mais les effets d'exclusion de telles dispositions ont également une portée symbolique en ce qu'ils indiquent que les non-citoyen-ne-s, même nécessairement, ne sont pas considéré-e-s comme faisant partie du groupe de solidarité éligible à un soutien illimité. Une situation que la crise du COVID-19 n'a fait qu'exacerber, les associations d'aide constatant à quel point certains ménages renonçaient ou ne faisaient pas usage de leurs droits à l'aide sociale par crainte de perdre leur titre de séjour. Or la Constitution fédérale dispose que «quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté» (art. 12 de la Constitution).

Lectures complémentaires

Meier, Gisela, Eva Mey, und Rahel Strohmeier Navarro Smith. «Nichtbezug von Sozialhilfe in der Migrationsbevölkerung». Projektbericht (2021), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Departement Soziale Arbeit.

Borrelli, Lisa Marie, Stefanie Kurt, Christin Achermann, and Luca Pfirter. «(Un)Conditional Welfare. Tensions Between Welfare Rights and Migration Control in Swiss Case Law». *Swiss Journal of Sociology* 47, no. 1, 93–114.

Gouverner les migrations et la cohésion sociale par le biais des exigences d'intégration: une étude socio-juridique sur la stratification civique en Suisse

Christin Achermann et Stefanie Kurt

Projet du «nccr – on the move»

Ce projet socio-juridique interroge la notion d'«intégration» comme critère déterminant dans le droit des migrations et dans la pratique administrative et judiciaire, sur la base duquel certains États établissent qui a accès ou non à des droits spécifiques. Cette étude met en lumière la manière dont la cohésion sociale est envisagée à la fois dans le droit et dans la pratique, et qui est considéré comme faisant partie de la communauté nationale.

Contact pour en bref#23: Christin Achermann, professeure et cheffe de projet, Université de Neuchâtel, christin.achermann@unine.ch et Stefanie Kurt, professeure et cheffe de projet, HES-SO Wallis-Valais, stefanie.kurt@hevs.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Son objectif est de mieux comprendre les phénomènes liés à l'interaction entre migration et mobilité en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le nccr – on the move est actuellement dans sa troisième phase (2022–2026) pour laquelle il bénéficie d'un financement du FNS de 10,8 millions de francs suisses. Le réseau comprend onze projets de recherche conduits dans huit universités suisses : les universités de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée zurichoise.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Nora Bardelli, responsable du transfert de connaissances, nora.bardelli@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Université de Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Suisse**